

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VII

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

NOVEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume 1, Issue VII (November 2025), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

GARRY F. ALMAZAN, MAEd

Instructor-III
President Ramon Magsaysay State University
Iba, Zambales, Philippines
[DOI 10.5281/zenodo.17614587](https://doi.org/10.5281/zenodo.17614587)

SILANG MAY KARAPATAN

Yaong murang isipan na dapat ang laro ay baril - barilan,
Sa murang edad ay maagang napapalaban
Tangan ang naglalakihang armas,
Ngunit buhay ay nananatiling di ligtas.

Silang saksi ng madudugong engkwentro,
Sa lugar na liblib man o sa sentro.
Silang mga musmos,
Na ang tanging nais ay makapaglaro.

Karapata'y lumaya sa lugar na puno ng ingay ng pagsabog
Makaalpas sa bundok na naliligiran ng hinagpis at poot
Makapaglaro ng walang nakikitang dahas
Makalaya sa kamay ng bakal na laruan.